

РУС ТИЛИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6515063>

Мустаева Екатерина Холикуловна

Айдерова Севиля Ибрагимовна

Фарғона давлат университети

Рус тили ва адабиёти факултети талабалари

Аннотация: *мазкур мақолада ўқувчиларга рус тилини ўқитиш методикаси, усул ва воситалари баён этилган.*

Калит сўзлар: *методика, принцип, дидактика, муҳокама, ахлоқ, қоида, тахмин.*

Мактабда рус тилини ўқитишнинг умумий дидактик тамойиллари. Ҳар қандай фанни ўқитишнинг марказида тамойиллари - ўқитувчи фаолиятининг траекториясини белгиловчи дастлабки назарий қоидалар. Ушбу қоидалар барча мактаб фанларини ўқитишда қўлланилиши мумкин ва улар сифатида тавсифланиши мумкин умумий дидактик, шунингдек, улар субъектлардан бирини ўзлаштиришни сифатли ташкил этишга ҳисса қўшиши ва таснифланиши мумкин. Хусусий дидактик (умумий услубий). Ҳар бир лингвистик бўлимни ўзлаштириш бўйича ишда ҳам шундай деб тахмин қилинади хусусий дидактик тамойиллари, улар қуйида муҳокама қилинади.

Муайян фанга татбиқ этилганда, биринчи гуруҳ тамойиллари изоҳланади. Ҳа, таркиб илмий тамойил лингвистик назарияни ўзлаштиришда у ишонччиликни, айтилганларнинг фанда ҳақиқатда ўрнатилган нарсага тўлиқ мос келишини назарда тутати; ҳодисаларнинг моҳияти, бу тамойилга таяниб, муносабатлар ва алоқалар хусусиятларидан келиб чиқиб, оқилона тарзда очилади. Принцип ривожлантирувчи таълим болаларнинг ўқиш ва фаоллиги учун мотиватсияни яратадиган фанга барқарор қизиқишни шакллантиришга қаратилган. Ўқув материали устида ишлашга экстралингвистик ёндашув ўқув субъектининг ахлоқий, ижтимоий, байналмилал, ватанпарварлик ва меҳнат фазилатларини шакллантириш учун қўшимча имкониятлар яратади ва принтсипнинг муҳимлигидан далолат беради. таълим ва тарбиянинг бирлиги.

Назария ва амалиёт ўртасидаги боғлиқлик принтсипи тил фанларини ўзлаштиришда ҳам ўзига хос хусусиятларга ега: тилшунослик назарияси турли мулоқот шароитларида тил бирликларидан фойдаланиш кўникмалари шаклланадиган асос бўлиб хизмат қилади. Ушбу тамойилнинг амалга

оширилиши тилни ассимилятсия қилишда ёрқин ифодасини топади: ҳар бир назарий позитсия нутқ вазиятига экстраполятсия қилинади. Тилшунослик назариясини ўзлаштиришдаги онглилик даражаси ўқувчиларнинг фаоллиги, қизиқиши билан боғлиқ. Мавжудлик, хабардорлик ва фаоллик тамойиллари. Агар рус тили ўқитувчиси болаларни қизиқтира олса, методик усулларнинг умумий арсеналидан самарадорлиги маълумотларни юқори сифатли ўзлаштиришга, уларни кўникмага айланттиришга ёрдам берадиганларни танласа, кузатилади.

Кетма-кетлик принтсипи янги маълумотни илгари ўтилган материал билан боғлаш усуллари ҳақида тушунча беради ва принтсипга мос келади давомийлик: бу ёндашув билан нафақат мавзулар ва бўлимларнинг ўзаро боғлиқлиги, балки талабалар ўртасида илгари шаклланган когнитив фаолият кўникмаларидан фойдаланишдаги ўзаро боғлиқлик ҳам амалга оширилади. Мухим ролни принтсипга малакали ва мақсадли риоя қилиш ўйнайди кўргазмали ўқитиш воситаларидан фойдаланиш: унинг таркибий қисмларининг ҳар бирининг мазмунини ва дарсларнинг турли шакларида қўллаш усулларини диққат билан кўриб чиқиш билиш жараёнини тўғри ташкил етишнинг енг муҳим шартларидан биридир.

Шуни есда тутиш керакки, ўқитувчининг ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятларини билиши, ҳар бирининг ўқув фаолиятини синчковлик билан кузатиш, хотира, диққат, ишлашнинг психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда турли хил мураккабликдаги турли ёндашувлар ва вазифаларни қўллаш қобилияти. тамойили билан боғлиқ таълимни индивидуаллаштириш, уни амалга ошириш материални ассимилятсия қилиш сифатига ижобий таъсир кўрсатиш учун мўлжалланган. Фақат таълимни дифференциатсиялаш асосида тамойили мумкин фойдаланиш имконияти, бу ҳам тингловчиларнинг ёш хусусиятлари, ҳам уларнинг ривожланиш даражаси билан белгиланади.

Шахсий дидактика тамойиллар маълум бир фанни ўқитишга ёндашувларни белгилайдиган умумий қоидалар ҳақида фикр беради. Шундай қилиб, рус тилини ўқитишда устувор қоидалар қуйидагилар бўлади:

- экстралингвистик (тил бирликлари ва ҳаётий ҳақиқатларни таққослаш);
- функционал (тил ҳодисасининг нутқдаги ўрни ва вазифасини кўрсатиш);
- структуравий-семантик (лингвистик ҳодисаларни тузилиш нуқтаи назаридан ҳам, маъно нуқтаи назаридан ҳам кўриб чиқиш);
- даражалараро ва даражалараро алоқалар;
- тил бирликларидан фойдаланишга ме'ёрий-стилистик ёндашув;
- тарихий шарҳларга ҳавола.

Ўқитиш усулларининг таснифлаш хусусиятлари. Усул - муайян таълим мақсадига еришишга қаратилган усуллар ва шаклларнинг комбинатсияси. Усул талабаларнинг когнитив фаолиятини ташкил этиш усули ва табиатининг кўрсаткичини ўз ичига олади. Дидактикада тушунчалар муносабатини тавсифлашда турлича ёндашувлар мавжуд усули Ва қабул қилиш. Методни ўқитувчи ва ўқувчининг билимларни узатиш ва ўзлаштиришга, ушбу билимларни қўллаш кўникма ва малакаларини ўзлаштиришга қаратилган иш усули сифатида белгилаш қонуний бўлади. Фаол ратсионал усулларни танлашда фарқловчи хусусият сифатида ўқувчиларнинг фаоллик даражаси кўрсаткичидан, шунингдек, уларнинг ўқув ва когнитив фаоллигининг табиатидан фойдаланиш тавсия этилади. Қуйидаги фарқловчи хусусиятлар ҳам ҳисобга олинади:

- билим манбалари (оғзаки, визуал, амалий);
- мантиқ усуллари (аналитик-синтетик, индуктив, дедуктив);
- тренингнинг характери (тушунтириш, иллюстратив, муаммоли);
- талабаларнинг когнитив мустақиллик даражаси (репродуктив, маҳсулдор, евристик);
- таклиф этилаётган материалнинг муаммолилиқ даражаси (евристик, тадқиқот, алгоритмик, асосий еътибор дастурлашга қаратилган);
- дидактик мақсад ва функтсиялар (рағбатлантириш, ташкил этиш ва назорат қилиш усуллари);
- ўқитувчининг фаолият тури (тақдим этиш усуллари ва мустақил ўқув фаолиятини ташкил этиш усуллари) ва бошқалар.

Бундай хилма-хил ёндашувлар турли нуқтаи назардан кўриб чиқиладиган бир хил когнитив ҳаракатлар бир нечта параметрлар билан тавсифланиши мумкинлигини кўрсатади. Агар талаб даражаси ҳақида гапирадиган бўлсак, уларнинг ҳар бири ўқув жараёнини ташкил этиш учун маълум шароитларда, аниқ дидактик функтсияларни бажариш жараёнида самарали бўлади.

60-70-йилларда машҳур дидактиклар И. Я. Лернер ва М. Н. Скаткинлар бешта асосийни ажратиб кўрсатишган. усуллари: ҳақида тушунтириш ва иллюстратив, репродуктив, муаммони тақдим этиш усули, қисман излаш ва тадқиқот Хусусий усулларда ушбу тасниф мос равишда тузатилади. Шундай қилиб, Н. З. Бакеевнинг фикрича, учта муаммоли қидирув усулидан. ва З. П. Даунене, иккита - муаммо тақдимоти ва тадқиқот - рус тилини она тили сифатида ўргатишда сезиларли фойдаланишни топа олмади. Бундай шароитда рус тили дарсларида улар

И. Я. Лернер ва М. Е. Скаткинлар мос равишда тушунтириш-иллюстратив ва қисман изланиш деб атайдиган иккита усулдан бирига амалда мос келади.

Шу билан бирга, худди шу типологияда аниқланган репродуктив усул кўшимча бўлинишни талаб қилади, чунки у ўқувчиларнинг ақлий ва нутқ фаолиятининг ҳар хил турлари билан боғлиқ.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. 1. Чет тил ўқитиш методикаси/Жамол Жалолов/Ўқитувчи нашриёти/Тошкент-2012

2. 2. Чет тил ўқитиш методикасида замонавий методлар/Зайниддин Санакулов/Бахромжон Жўрабоев/ИССН: 2181-1385/Ссиентифис Жоурнал Импаст Фастор (СЖИФ) 2021: 5.723/ДОИ: 10.24411/2181-1385-2021-00627

3. 3. Бошланғич синфларда чет тили ўқитиш методикаси/Эркинов.С.Э